

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Parmanova Nigora Atabayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MIGRANTLARNING YANGI TURMUSH SHAROITLARIGA IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK

MOSLASHUVINING XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN